

Tabla. Criterios para la evaluación de la relevancia y pertinencia de los artículos primarios.

Id	Criterios de evaluación	Aspecto
C1	¿El artículo tiene en cuenta el uso de prompt engineering en la generación de código?	Claridad
C2	¿El artículo describe claramente el problema y los objetivos de la investigación realizada?	
C3	¿El artículo sigue una metodología de investigación formal y estructurada apoyada en referentes?	Rigor
C4	¿Los métodos de análisis utilizados están justificados y se demuestra que son apropiados para responder a las preguntas de investigación planteadas?	
C5	¿Se han seguido protocolos de revisión por pares u otros mecanismos de control de calidad en el proceso de investigación?	
C6	¿El artículo presenta una validación de su propuesta, explicando clara y detalladamente los resultados alcanzados?	Relevancia
C7	¿El artículo describe claramente su contribución a la industria y/o a la academia sobre el uso del prompt engineering en la generación de código?	
C8	¿El artículo describe claramente el trabajo futuro o las alternativas de investigación sobre el uso del prompt engineering en la generación de código?	
C9	¿El artículo presenta un conjunto coherente de conclusiones a través del análisis crítico de los resultados obtenidos?	Credibilidad
C10	¿El artículo describe claramente las limitaciones y sesgos de la propuesta?	